

**УЗУМНИНГ ХЎРАКИ РИЗАМАТ ВА КАТТА КУРГАН НАВИНИ ҲОСИЛДОРЛИК
КЎРСАТКИЧИ ВА ҲОСИЛ СИФАТИГА ХОМТОК ҚИЛИШНИ БОҒЛИҚЛИГИ****¹Жамолитдин Султонов ²Пулатжон Эгамбердиев ³Файзи Хужақулов**¹Тошкент давлат аграр университети Тошкент, Ўзбекистон ²Гулистон давлат университети Сирдарё, Ўзбекистон ³Гулистон давлат университети Сирдарё, Ўзбекистон<https://doi.org/10.5281/zenodo.10085187>

Аннотация. Ток тупларига шакл берилгандан сўнг яна бир агротехникалардан бири хомток ҳисобланиб, ток тупларини касалликлардан ҳамда узум гужумининг кимёвий таркибига ижобий таъсир кўрсатади. Ток тупларини 0,25% ҳосилсиз новдалардан 100 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинишигача бўлган жараён кузатилди. Энг яхши натижа 50% ҳосилсиз новдалар қолдирилган ток тупларидаги узум гужумларнинг кимёвий таркиби ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари яхши бўлиши билан ажралиб турди.

Калим сўзлар: хўраки, илдиз, ток тупи, хомток, куртак, навда, барг, гужум, кислоталилик, қандлилик, ҳосилли, ҳосилсиз, ҳосилдорлик.

Кириш. Хомток кузги ва баҳорги ток кесишнинг давоми ҳисобланади. У ток тупига керакли шакл беришга, новдаларни сўри ва симбағазларга бир текис жойлаштиришга, шунингдек, тупнинг ўсиши ва ривожланишига, озиқланишига, физиологик жараёнларнинг нормал кечишига, тўпгулларнинг яхши чангланиб, мева тугилишига ёрдам беради. Шунинг учун хомток баҳор ва ёзда ўтказиладиган муҳим ва масъулиятли агротехника тадбирлардандир. Кузда ва баҳорда кесилган ток тупларида қолдирилган ҳосил новдалар, асосан хомток вақтида аниқланиб тарбияланиб борилади. Хомток қилинганда барг орқали ҳамда илдиздан келадиган озиқ моддалар ҳосилга, ҳосилли новдаларнинг ривожланишига ва уларнинг яхши пишишига сарф бўлади. Хомток қилинган ток ҳаво, ёруғлик ва иссиқликдан самарали фойдаланади, айниқса, замбуруғ касалликларига кам чалинади.

Ўзбекистон шароитида ўстириладиган токнинг хўраки ҳамда кишмишбоп навларида баъзан куртакларнинг ривожланмай қолиши ва ҳосилсиз (эркак) новдаларнинг кўплаб пайдо бўлиши ҳоллари учрайди. Хўраки ва кишмишбоп навларнинг ҳосил тугиш қобилияти винобоп навларниқига нисбатан паст бўлади. Хомток жараёнида ҳосилсиз, суған, кераксиз новдалар олиб ташланади. Натижада новдаларнинг ўсиши ва ривожланиши жадаллашади, тўпгуллар яхши чангланади, новдаларда ҳосил куртаклари кўплаб шаклланади, келгуси йили мўл ҳосил учун замин яратилади [1].

Токда шўралар пайдо бўлиши билан ҳосил новдалар билан ҳосилсиз новдалардан фарқ қилиш ва ортиқчасини юлиб ташалаш мункин. Новдаларнинг узунлиги 40-45 см га етганда улар симбағазга боғланади. Агар тўпгул ўрнига жингалак чиқса, бу новда ҳосилсиз бўлади. Ҳосил қилмаслига аниқ бўлган новдаларни эрта хомток қилиш қўшимча миқдорда новдалар, шу жумладан ҳосил қилидиган новдаларнинг ривожланишига ёрдам беради. Хомток вақтида новдаларни хаддан ташқари кўп олиб ташлаш ярамайди. Бу тупнинг ер устки қисмини ва илдиз тизимининг кучсизланишига, барг сатҳининг камайишига, ўсимлик ер устки ва ер остки қисимларнинг ўшиши ва ривожланиши ўртасидаги мутоносибликнинг бузулишига сабаб бўлади [2].

Хомток асосан икки босқичда ўтказилиб биринчиси “шўра хомток” иккинчиси “ғўра хомток”, деб аталади. Шўра хомток апрель охирида май бошларида ток новдаларида шўра чиқариб ҳосилли ва ҳосилсиз новдалар аниқланганда ўтказилади. Бу даврда янги яшил новдалар 25-30 смга етган дастлабки жингалаклар чиқарган бўлади. Ғўра хомток вақтида

узум ғуралари катталашиб, уларнинг бандлари мустахкамлашиб қолади, ғуралар тўкилиб кетмайди [3].

Ҳосилсиз новдаларнинг роли ва уларни кесиш ўлчами борасида тадқиқотчилар турли фикрлар билдиришади. Ҳосилсиз новдалар, намликни кўп сарфлаб ва тупни қалинлаштириб, ҳосилни пасайтириши мумкин, аммо новдалар кам ривожланганда улар зарур деб ҳисоблайди. У кузда куртақларнинг катта захирасини қолдиришни, кесиш пайтида эса барча ҳосилсизларини олиб ташлашни тавсия қилган. Ҳосилдор новдалар ҳосилсизлари ҳисобига озикланади деб тахмин қилган. Шу сабабли ҳар йили ҳосилсиз новдаларни кесиш ташлаш тупларнинг вегетатив ва генератив қувватини пасайтиради [5].

Тадқиқотнинг усуллари. Ҳосилдорлик кўрсаткичларини аниқлаш яъни ривожланмаган куртақлар, ҳосилсиз ва ҳосилли (1 ва 2 узум бошли) новдаларни ҳисоблаш В.Ф. Моисейченко [9; 21–28-б.] услуби бўйича бажарилди.

Куртақларнинг ўсиб чиқишини аниқлаш. Бир новдада қолдирилган умумий миқдори, бир новдада ўсиб чиққан сони ва уларнинг навдаларда жойлашиши, ўсиб чиқмаган ва ўсиб чиқиб новда отмаганларининг сони, ўсиб чиққанларининг новдада қолдирилган умумий сонига нисбати фоизда аниқланди. Мазкур ҳисоблар 8-15 апрел кунларида янги новдалар узунлиги 7-10 см бўлганда олиб борилган. Бир йиллик новдаларни аниқлаш. Ҳисобга киритилган новдалардаги ҳосилдор янги новдаларнинг сони ҳосилсиз новдалардан ажратилиб аниқланган. Новдаларнинг ҳосилдорлиги ва новда ҳосилдорлик коэффиценти умумий қабул қилинган усул билан аниқланди.

Ҳисоблашлар ҳосилсиз навдаларни кесиш ташлашдан олдин 20-30 апрел кунлари ва узум гуллаб бўлгандан кейин 10-15 июн кунлари олиб борилди.

Узум боши ғужуми шарбатининг кимёвий таркибини аниқлаш. Узум боши таркибининг механик таҳлили профессор А.Н. Простосердов тавсия этган усул ҳамда узумчиликда умумқабул қилинган услублар асосида олиб борилди.

Узум бошининг механик тузилишини таҳлил қилиш учун навга хос 5 та узум боши олинди, ҳар бир узум боши оғирлиги торозида тортилади (г), ҳар бир узум бошидаги ғужумлар сони саналади (дона), узум бошидаги жами ғужумлар оғирлиги тортилади (г), шингилининг оғирлиги аниқланади (г), узум бошига нисбатан ғужумлар ва шингилининг нисбати топилади (узум бошининг умумий оғирлигига нисбатан %).

Ғужум пўсти, уруғи ва шарбатининг оғирлигини аниқлаш учун олинган ғужумлар мато қопчага солинади (энг яхшиси бўз мато) ва ундан шарбат сиқиб олинади. Қопчада қолган қолдиқ филтёр қоғозига тўкилади, ундан уруғ ажратиб олинади ва оғирлиги торозида тортилади. Сўнгра пўст ва эт қисми қолдиғининг оғирлиги тортилади. Шарбат оғирлигини топиш учун ғужум оғирлигидан рудимент уруғ ва пўст оғирлиги чиқариб ташланади.

Ғужум шарбатининг қанддорлиги шарбатнинг солиштирма оғирлигини кўрсатувчи ареометр билан аниқланди.

Кислоталиликни аниқлашда узум шарбатига индикатор сифатида фенолфталеин қўшилган ҳолда 0,1 Н ишқор эритмасида (NaOH) титрлаш усули ёрдамида аниқланган.

Тадқиқот натижалари: Таржрибалар назарий амалий тадқиқотлар 2018-2020 йилларда Тошкент давлат аграр университети "Мевачилик ва узумчилик" кафедраси ва Тошкент вилояти Тошкент туманида жойлашган 2009 йил ташкил этилган "Карима Мурувват Агро" фермер хужалигида олиб борилди. Лобаратория таҳлиллари Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтида

таҳлил қилинган. Булардан ташқари, ток тупи маҳсулдорлигини аниқлашда унинг ҳосилдорлик коэффиценти ва новдалар ҳосилдорлиги энг муҳим нав белгиларидан ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, агротехника шароитлари, хусусан, узум навларининг ҳақиқий ҳосилдорлик кўрсаткичига юқори даражада таъсир кўрсатувчи муҳим омил ҳисобланади. Узумни хўраки навлари ҳосилдорлик кўрсаткичларига хомтоқнинг таъсирини ўрганиш юзасидан ўтказилган тажриба натижалари шуни кўрсатдики, Узумнинг хўраки Ризамат навида хомтоқ меъёрини ҳосилли новдаларга таъсири ўрганилганда куйидаги кўрсаткичларга эришилди. Ток тупи 25 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинмаган (назорат) вариантда битта ҳосилли новдалар сони 30,0 %, иккита ҳосилли новдалар сони 6,0 % ва жами ҳосилли новдалар сони 36,0 % ни ташкил этиши аниқланди. Ток тупининг 50 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда битта ҳосилли новдалар назорат вариантдан 2,3 %, иккита ҳосилли новдалар 1,3% ва жами ҳосилли новдалар 3,6 % юқори бўлиши қайд этилди. Ток тупида 75% ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда битта ҳосилли новда назорат вариантда 0,6 %, иккита ҳосилли новда 0,8 % ва жами ҳосилли новдалар 1,4 % юқори бўлиши кузатилди. Ток тупини 100% хомтоқ қилинганда битта ҳосилли новдалар фози назорат вариантдан 1,8 % кам, иккита ҳосилли новдалар 0,3 % кўп ва жами ҳосилли новдалар 1,5 % кам бўлиши аниқланди. Узумнинг хўраки Катта Кургон навида хомтоқ меъёрини ҳосилли новдаларга таъсири ўрганилганда куйидаги кўрсаткичларга эришилди. Ток тупининг 25% ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинган (назорат) вариантда бир новдага тўғри келадиган узумбошлар сони 33,2 %, иккита ҳосилли новдага тўғри келадиган узум бошлар 6,4 % ва жами ҳосилли новдалар 39,6 % бўлиши қайд этилди. Ток тупининг 50 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда битта ҳосилли новдалар назорат вариантдан 2,3 %, иккита ҳосилли новдалар 0,3 % ва жами ҳосилли новдалар 2,6 % юқори бўлиши кузатилди.

1-жадвал Хомтоқ меъёрини узумнинг хўраки навлари ҳосилли новдалар кўрсаткичларига таъсири, 2018-2020 йиллар

Т/р	Вариант	Ҳосилли новдалар % ҳисобида			Ҳосилли новдадаги узум бошлар сони	Барча новдага тўғри келувчи узум бошлари сони
		битта ҳосилли	иккита ҳосилли	Жами		
Ризамат нави 160-200 та куртак						
1	25 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинган (назорат)	30,0	6,0	36,0	1,2	0,4
2	50 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинган	33,0	7,9	40,9	1,2	0,5
3	75 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинган	31,9	7,1	39,0	1,2	0,4
4	100 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинган	27,3	7,3	34,6	1,2	0,4
Катта Кургон нави 160-200 та куртак						
1	25 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ	33,2	6,4	39,6	1,3	0,6

	қилинган (назорат)					
2	50 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	35,5	7,7	43,2	1,2	0,7
3	75 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	33,8	7,2	41,0	1,3	0,6
4	100 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	31,4	6,7	38,1	1,2	0,5

Ток тупини 75% хомток қилинганда битта ҳосилли новдалар фози назорат вариантдан 0,6 %, иккита ҳосилли новдалар 0,8 % ва жами ҳосилли новдалар 1,4 % юқори бўлди. Ток тупини 100% хомток қилинганда битта ҳосилли новдалар фози назорат вариантдан 0,8% кам, иккита ҳосилли новдалар 0,3 % кўп ва жами ҳосилли новдалар 1,5 % кам бўлиши аниқланди (1-жадвал).

Узумнинг хўраки Ризамат навининг кимёвий таркиби ўрганилганда қуйидаги кўрсаткичларга эга бўлди. Ток тупини 25 % ҳосилсиз новдалари хомток қилинган (назорат) вариантдан қандлилиги 19,2% дан юқори, кислоталилиги эса 4,6 г/л кам бўлиши қайд этилди.

1-расм. Ризамат навини кимёвий таркибини хомтокка боғлиқлиги, (2018-2020 й.й.).

Ток тупини 50 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда қандлилиги назорат вариантдан 4,3 % юқори, кислоталилиги 0,6 г/л кам бўлиши кузатилди. Ток тупини 75 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда қандлилиги назорат вариантдан 3,9 % кўп, кислоталилиги 0,5 г/л кам бўлди. Ток тупини 100% ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда қандлилиги назорат вариантдан 3,4 %, кислоталилиги 0,4 г/л кам бўлди (1-расм).

2-расм. Катта Кургон навини кимёвий таркибини хомтоққа боғлиқлиги, (2018-2020 й.й.).

Узумнинг хўраки Катта Кургон навининг кимёвий таркиби ўрганлиганда қуйидаги кўрсаткичларга эга бўлди. Ток тупини 25 % ҳосилсиз новдалари хомтоқ қилинган вариантдан қандлилиги 21,7 %, кислоталилиги эса 3,6 г/л бўлиши қайд этилди (2-расм).

Ток тупини 50 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда қандлилиги назорат вариантдан 0,9 % юқори, кислоталилиги 0,5 г/л кам бўлиши кузатилди. Ток тупини 75% ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда қандлилиги назорат вариантдан 0,7 % кўп, кислоталилиги 0,4 г/л кам бўлди. Ток тупини 100% ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда қандлилиги назорат вариантдан 0,7 % кам, кислоталилиги 0,1 г/л кўп аниқланди.

Ток тупининг яшил қисмида қилинадиган агротехник тадбирлар, жумладан, хомтоқ қилиш меъёрлари узумнинг хўраки навлари ҳосилдорлигига, хусусан тупдаги узум бошлар сони ва уларнинг ўртача оғирлигига сезиларли таъсир кўрсатди. Тажриба натижаларининг кўрсатишича, узумнинг хўраки Ризамат нави ток тупи юкламси 160-200 та қолдирилилиб 25 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда узум бошининг оғирлиги 380,4 г, тупдаги ҳосил 14,4 кг ва ҳосилдорлик 159,9 ц/га бўлиши кузатилди. Ток тупини 50 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда узум бошининг оғирлиги назорат вариантдан 40,1 г, тупдаги ҳосил 3,2 кг ва ҳосилдорлик 34,6 ц/га юқори бўлиши қайд этилди. Ток тупини 75 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда узум бошининг оғирлиги назорат вариантдан 12,2 г, тупдаги ҳосил 1,9 кг ва ҳосилдорлик 21,2 ц/га юқори бўлиши кузатилди. Ток тупини 100 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинганда узум бошининг оғирлиги назорат вариантдан 2,0 г кам, тупдаги ҳосил 0,3 кг кам ва ҳосилдорлик 3,3 ц/га кам бўлиши аниқланди.

2-жадвал Узумнинг хўраки навлари ҳосилдорлигига хомтоқ меъёрининг таъсири, 2018-2020 йиллар

Т/р	Вариантлар	Узум бошининг ўртача оғирлиги, г	Тупдаги ҳосил, кг	Ҳосилдорлик, ц/га
Ризамат нави 160-200 та куртак				
1	25 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинган (назорат)	380,4	14,4	159,9
2	50 % ҳосилсиз новдалар хомтоқ қилинган	420,5	17,6	195,5

3	75 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	392,6	16,3	181,1
4	100 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	378,4	14,1	156,6
	ЭКФ ₀₅	3,1	0,5	1,6
	Σх	0,4	0,08	0,26
Катта Кургон нави 160-200 та куртак				
1	25 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган (назорат)	444,3	15,7	174,4
2	50 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	448,6	17,9	198,8
3	75 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	435,7	16,8	186,6
4	100 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	431,1	15,8	175,5
	ЭКФ ₀₅	3,3	0,5	5,4
	Σх	0,51	0,51	0,90

Узумнинг хўраки Катта Кургон нави 160-200 та куртак қолдириб кесилганда ток тупида 25 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда узум бошининг оғирлиги 444,3 г, тупдаги ҳосил 15,7 кг ва ҳосилдорлик 174,4 ц/га ташкил қилган бўлса, ток тупини 50 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда узум бошининг оғирлиги назорат вариантдан 4,3 г, тупдаги ҳосил 2,2 кг ва ҳосилдорлик 24,4 ц/га юқори бўлиши қайд этилди. Ток тупини 75 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда узум бошининг оғирлиги назорат вариантдан 8,7 г кам, тупдаги ҳосил 1,1 кг кўп ва ҳосилдорлик 12,2 ц/га юқори бўлди. Ток тупини 100 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда узум бошининг оғирлиги назорат вариантдан 13,2 г кам, тупдаги ҳосил 0,1 кг кўп ва ҳосилдорлик 1,1 ц/га юқори бўлиши аниқланди (2-жадвал).

Узумни воиш усулида етиштиришда хўраки навларни хомток қилишнинг иқтисодий самарадорлиги Узумнинг хўраки навларини етиштиришда қўлланилган ҳар хил хомток қилиш меъёрининг иқтисодий самарадорлиги Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан тавсия этилган “2016-2020 йиллар учун Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришlash ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар” бўйича узум навларининг ҳосилдорлиги, янги маҳсулотга бўлган давлат харид нархлари, ҳақ тўлаш тизими ҳамда узумчиликка ихтисослаштирилган хўжаликларда қабул қилинган меҳнатга ҳақ тўлаш ва амалга оширилган агротехник ишларнинг харажатлари асосида ҳисоб-китоб қилинди. Ушбу технологик картага мувофиқ ҳосил етиштириш учун жами харажатлар 31 115 717 сўм белгиланган, шундан жами етиштириш харажатлари 29094334 сўм, 120 ц/га ҳосилни йиғиб териб олиш ва ташиш харажатлари 2 021 383 сўм ҳисобланади.

Демак, узумнинг хўраки навларини етиштириш харажатлари ҳар хил меъёрга олинган хомток қилиш ҳамда ушбу агротехнология таъсирида етиштирилган кўшимча ҳосилдорликка боғлиқ ҳолда ўзгарди.

3 –жадвал Узумнинг хўраки навларини ҳар хил меъёрга хомток қилишнинг иқтисодий самарадорлиги, 2018-2020 йиллар

Вариантлар	Ҳосилни йиғиб олиш харажатла ри, минг сўм	Ҳосил- дорлик , ц/га	Маҳсул от таннарх и, минг сўм/ц	Маҳсул от-нинг реализа ция баҳоси, сўм	Ялпи дарома д, минг сўм/га	Соф фойда , минг сўм/г а	Рента - белик дара- жаси, %
Ризамат нави 160-200 та куртак							
25 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган (назорат)	31147,7	159,9	231926, 4	5200	69836, 0	38688 ,2	115,7
50 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	31482,9	195,5	198755, 9	5200	82368, 0	50885 ,1	148,9
75 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	31846,7	181,1	161576, 7	5200	102492 ,0	40645 ,2	120,8
100 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	31504,8	156,6	227800, 6	5200	71916, 0	40411 ,1	119,4
Катта Кургон нави 160-200 та куртак							
25 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган (назорат)	32035,4	174,4	183479, 0	5700	99522, 0	67486 ,5	192,9
50 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	32372,3	198,8	166353, 2	5700	110922 ,0	78549 ,6	220,3
75 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	32714,2	186,6	152230, 3	5700	122493 ,0	69778 ,7	217,1
100 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган	32180,3	175,5	175656, 7	5700	104424 ,0	72243 ,6	204,8

Хомток меъёри оширилган вариантларда ишлаб чиқариш харажатлари ҳам мос ҳолда ошганлиги қайд этилди. Бундай тажриба вариантларида хомток қилиш меъёрига боғлиқ равишда ҳосилдорлик юқори бўлганлиги сабабли мос ҳолда кўшимча ҳосилни йиғиб териб олиш ҳисобига умумий харажатларнинг ошганлиги аниқланди.

Узумларнинг реализация нархлари Тошкент вилояти Тошкент туманининг узумни етиштиришга ихтисослашган “Карима Муруват Агро” фермер хўжалигида сотиш баҳоси бўйича ҳисоб қилинди. Унга кўра Хусайне белый нави 4000 сўм/кг, Ризамат нави 5200 сўм/кг ва Катта Кургон нави 5700 сўм/кг ҳисобидан ҳисоб қилинди.

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, узумнинг хўраки навларида ҳам хомток меъерининг энг мақбул меъёрда (ҳосилсиз новдалар 50 % хомток қилинган) қўлланилган вариантда энг юқори ҳосил олинганлиги туфайли ялпи даромад энг юқори Ризамат навида

70645,2 минг сўм ва Катта Кургон навида 78549,0 минг сўмни ташкил этди. Энг кам ялпи даромад ва соф фойда кам ҳосил олинган хомток энг кам меъёрда (ток туплари 25 % хомток қилинган) қўлланилган вариантда қайд этилди. Ушбу хомток қилиш меъёрида ҳосилини реализация қилишдан олинган ялпи даромад ва соф фойда навлар бўйича мос ҳолда Ризамат навида 65520,0 минг сўм ва Катта Кургон навида 61698,6 ҳамда 18507,2 ва 93879,0 минг сўмни ташкил этди (3-жадвал).

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ҳар хил меъёрда хомток қилинган тажриба вариантларида хураки узум ишлаб чиқаришнинг рентабеллик даражаси ҳосилдорлик ва ялпи даромадга боғлиқ равишда ҳосилсиз новдалар 50 % хомток қилинган вариантда қайд этилди. Ушбу хомток қилиш меъёрида маҳсулот етиштиришнинг иқтисодий рентабеллиги Узумнинг хўраки Ризамат навида энг паст рентабеллик 25 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган (назорат) вариантда 115,7 % ни ташкил этган бўлса, энг юқори рентабеллик 50% ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда 148,9 % бўлиши қайд этилди. Қолган вариантларда рентабеллиги 115,7% дан 120,8 % оралиғида бўлиши аниқланди.

Узумнинг хўраки Катта Кургон навида энг паст рентабеллик 25 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинган (назорат) вариантда 192,9 % ни ташкил этган бўлса, энг юқори рентабеллик 50% ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда 220,3 % бўлиши қайд этилди. Қолган вариантларда рентабеллиги 192,9% дан 220,3 % оралиғида бўлиши аниқланди (3-жадвал).

ХУЛОСА

1. Ҳосил берган новдаларга тўғри келувчи узум бошлар ҳосилсиз новдалар 50 % хомток қилинганда назорат вариантда Ризамат навида, 28,9% ва Катта Кургон навида 18,9 ҳосилли новдалар кўп бўлиши кузатилди.

2. Ток тупларининг хомток қилишни кимёвий таркибига таъсири ўргалилганда Ризамат навида қандлилик назорат вариантга нисбатан 4,6% юқори кислоталилик эса 0,9 г/л кам бўлиши кузатилди. Катта Кургон навида назорат вариантга нисбатан қандлилик 3,3% юқори, кислоталилик эса 0,7 % кам бўлиши аниқланди.

3. Узумнинг хўраки навлари ҳосилдорлигига хомток меъёрининг таъсири ўрганилганда олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатдики 50 % ҳосилсиз новдалар хомток қилинганда назорат вариантга нисбатан Ризамат навида ҳосилдорлик 29,1 % юқори ва Катта Кургон навида 15,1% ҳосилдорлик юқори бўлиши аниқланди.

4. Узумнинг хўраки навларини ҳар хил меъёрда хомток қилишнинг иқтисодий самарадорлиги бўйича олиб борилган тадқиқотларда энг юқори рентабеллик Ризамат навида 41,5 % ва Катта Кургон навида 19,9 % рентабеллик даражаси юқори бўлиши қайд этилди.

REFERENCES

1. Абдуллаев Р.М., Мирзаев М.М., Набиев У.Я., Аброров Ш.М., Бекчанов У.А., Маҳмудов Ф.Ф., Узум етиштириш ва майиз қуриштиришнинг замонавий технологияси. Т-2013. 29- б.
2. Темуров Ш. «Узумчилик» маъруза матнлари Тошкент –2004.–138-б.
3. Маматов У.И. Узум етиштириш. Тошкент –2021.–53-55-б.
4. Простосердов Н.Н. Изучение винограда для определения его использования. М.: Пищепромиздат, 1963. – 63 с.
5. Турянский Г.Ф. Об обломки побегов винограда. // Садоводство, виноградарство и винодели Молдавии. – Кишинев, 1954. – №2. – С. 20-21.

6. Egamberdiev P. et al. Dependence of Bud Loads on Yield Indicators When Growing Grapes White Hussein Variety by Voish Method //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2022. – T. 5. – C. 1-3.
7. Egamberdiev, P., Abdurayimov, D., Khojakulov, F., & Farangiz, N. (2022). Dependence of Bud Loads on Yield Indicators When Growing Grapes White Hussein Variety by Voish Method. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 5, 1-3.